

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Бабаджанов Абдирашид Мусаевич -

Национальный исследовательский Университет «ГИИИМСХ», Доцент кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11422620>

***Аннотация.** В данной статье будут раскрыты существующие проблемы финансирования научных исследований в области сельского хозяйства и определены научные основы совершенствования его системы.*

Проведение специальных исследований в этой области, направленных на повышение качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а также разработка механизма расширения участия ее пользователей в финансировании исследований. Отмечается, что обеспечивается самофинансирование научно-исследовательских институтов, конечным результатам научных исследований придается статус товарного продукта и, исходя из этого, учитывается их эффективность и материальная заинтересованность исследователей.

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, научное учреждение, научные исследования, научное обеспечение, развитие, финансирование, совершенствование.*

Стремительное развитие аграрной науки связано с ее непосредственным превращением в производительную силу, что, в свою очередь, увеличивает ее расходы на научные исследования. Среди факторов, влияющих на развитие науки, повышение значимости ее финансирования является одним из основных факторов, которые следует учитывать. Конечно, этот фактор не решает всех проблем по-своему. Развитие науки не может быть достигнуто только за счет увеличения количества средств, выделяемых на отрасль.

Развитие науки происходит во многом в связи с социально-экономической структурой общества, уровнем развития экономики, культуры, системы высшего и среднего образования, наличием высококвалифицированных научных кадров, различных сфер жизни общества. Однако независимо от того, насколько хорошо эти факторы используются, они не обеспечат рост самообразования без финансовой поддержки.

Рост и развитие аграрной науки усиливают роль финансирования. Поэтому он становится эффективным и действенным инструментом управления, который определяет эффективность финансирования и исследовательской работы. Это, в свою очередь, дает возможность заранее определить объем исследовательской работы.

Глубоко продуманная и обоснованная система финансирования предусматривает эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых из государственных и негосударственных источников на научно-исследовательские работы, а также обеспечение взаимного развития в различных областях науки.

Определение оптимального объема средств, выделяемых на науку, связано с созданием достаточных условий для развития отрасли в будущем, в том числе: определение количества специалистов с высшим образованием, необходимых для подготовки, Подготовка необходимых кадров для исследований, определение их работы, создание материальной базы и т.д.

Недостаток средств, выделяемых на науку, медленный рост могут привести к ослаблению развития отрасли в этот период и в будущем. Это может оказать серьезное негативное влияние на уровень технической поддержки, особенно в секторах экономики. Потому что, чем больше времени проходит между появлением новой идеи, созданием новой техники, организацией производства, тем больше обесценивается производимая техника. Другими словами, исследовательская работа, которая не проводится сегодня, может привести к отставанию отрасли как минимум на 20 лет. Такая ситуация играет важную роль не только в технике, но и в практическом внедрении научных разработок, создании новых плодородных и водостойких сортов растений, продуктивных пород домашнего скота и особенно новых технологий.

Инвестиционная активность в отрасли сельского хозяйства возможна при наращивании бюджетного государственного финансирования сельхозпроизводителей, как на государственном, так и на региональном уровне [1].

На каждом этапе развития общества правильная организация финансирования науки необходима, с одной стороны, для исследований, которые дают результаты в краткосрочной перспективе сегодняшнего дня, а с другой стороны, научные исследования на будущее также важны для определения направлений.

Растущие расходы на науку, в свою очередь, требуют совершенствования системы ассигнований. В условиях дефицита ресурсов важно расставлять приоритеты при распределении ресурсов в каждом секторе экономики, при этом выделение средств на науку также не следует игнорировать. Это связано с особенностями исследовательской работы.

Считается гораздо более сложным определить оценку исследования, даже если темы исследования определены исходя из требований развития общества и сроков его выполнения. Более того, сама проблема, научное решение которой необходимо решить, не может быть основанием для финансирования научно-исследовательской работы.

Для финансирования исследований необходимо, прежде всего, исходить из наличия исследователей, способных решить эту проблему. Это приводит к субъективному перспективному подходу к финансированию исследований по приоритетным темам.

Зарубежные и отечественные ученые проводили исследования по вопросам, связанным с финансированием сельского хозяйства.

Д.В. Нехайчук отмечает, что, оценке влияния кредитования и государственной поддержки на основные макроэкономические показатели сельского хозяйства и финансовые результаты предприятия аграрного сектора [2].

По словам Т.Г. Бондаренко, использование инструментов финансирования внедрения, распространения и использования научно-исследовательских результатов и инновационных продуктов в сельском хозяйстве существенно бы повысило производительность труда и способствовало бы снижению себестоимости производства в сельском хозяйстве в странах евразийского экономического союза [3].

По мнению Ю.С. Нехайчука, формирование перспективных направлений совершенствования финансирования аграрных предприятий является актуальным вопросом аграрной экономической науки и требует эффективного решения [4].

В исследовании профессор И.Г. Ушачева, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и регулированию аграрного рынка [5].

На наш взгляд, особенности финансового обеспечения сельского хозяйства вытекают из специфики деятельности производственного и научного учреждения в данной сфере.

Основная цель экономических реформ в сельском хозяйстве республики – вывести развитие отрасли на качественно новый уровень и на этой основе страна заинтересована в повышении уровня жизни населения за счет увеличения производства хлопка, зерна и других видов продовольствия, поэтому необходимо привязать научное обеспечение к потребностям сельскохозяйственного производства и создать результаты исследований.

Иными словами, необходимо обеспечить самофинансирование научно-исследовательских институтов в экономике, в том числе в области сельского хозяйства, придать конечному результату научных исследований статус товарного продукта, на этой основе установить рост его эффективности и материальных интересов ученых-исследователей.

В настоящее время тот факт, что научно-исследовательской работы финансируются только по темам, которые получили высокие оценки при отборе тем и проведении тендера, можно оценить как большой шаг вперед в этой области. Однако механизм распределения средств не подходит для сегодняшних рыночных условий. Тем не менее, финансирование определяется количеством исследователей.

В результате: с одной стороны, если исследовательские институты пытаются увеличить количество исследователей, необходимых для каждой темы; с другой стороны, сохраняется ситуация установления одинакового количества оценок для исследований во всех направлениях; в-третьих, как уже отмечалось, это приводит к увеличению числа сотрудников, обладающих более низкими знаниями, опытом и квалификацией для проведения исследований.

В рыночных условиях необходимо превращать научные решения в товар и пересматривать систему финансирования научно-исследовательских работ. Известно, что создание новых сортов растений, высокопродуктивных пород скота, а также разработка новой технологии и новых приемов связаны с определенными затратами. Даже сейчас эти расходы покрывает государство.

Это тот случай: с одной стороны, когда эффективность исследований низкая; с другой стороны, ситуация с финансированием обусловлена тем, что пользователи научного продукта являются субъектами непродуцированной сферы, проблемами в практической реализации завершенных научных результатов.

Следовательно, в результате анализа аграрного сектора осуществляется перевод научно-исследовательской работы на рыночные отношения, придание готовым научным результатам статуса товарного продукта, решение вышеуказанных задач, повышение ответственности исследователей за качество и эффективность исследований, обеспечение внедрения научных результатов в краткосрочной перспективе. В свою очередь, это предполагает новый подход к системе финансирования и реализации научных исследований.

Новое финансирование научно-исследовательской работы имеет большое значение в превращении этого научного результата в товар, этот продукт является собственностью автора и учреждения, научный продукт становится материальным стимулом для исследователей.

Перевод научно-исследовательских институтов аграрной сферы на метод работы по экономическому учету оказал огромное влияние на укрепление материально-технической базы учреждений, повышение качества научных разработок и внедрение научно-технических инноваций.

Этот механизм: критерий точности для владельца научной продукции, критерий точности может быть определен с учетом его правовой основы; должен включать стимулы для внедрения научной продукции в хозяйствующие субъекты; должен быть направлен на увеличение доходов пользователей научной продукции.

В результате проведенного эконометрического анализа с использованием факторов-источников финансирования процесса воспроизводства в сельском хозяйстве, выявлена взаимосвязь и взаимовлияние отдельных источников финансирования отрасли сельского хозяйства на результативные показатели её деятельности [6].

Поскольку научные учреждения в области сельского хозяйства столкнулись с рядом проблем при выполнении этой задачи, этот показатель не был достигнут даже сегодня.

Потому что: контракты с потребителями научной продукции направлены не на проведение исследований, а на использование научных решений, которые имеют готовый инновационный характер и готовы к внедрению. Они нуждаются в научном решении и не заключают соглашений с фермерскими хозяйствами по темам, по которым должны проводиться исследования; контракты, заключаемые научно-исследовательскими институтами сельскохозяйственного направления на внедрение завершённых научных результатов, не служат масштабным финансовым ресурсом для научных учреждений; в нынешних условиях заключение исследовательских соглашений с местными органами власти может послужить новым финансовым ресурсом; Министерство сельского хозяйства, а также предприятия и ведомства аграрной сферы имеют финансовые ресурсы для финансирования исследований и разработок, но эти ресурсы также ограничены.

Таким образом, необходимо перевести аграрную науку на хозрасчет, всесторонне изучить эту проблему, изучить мировой опыт в области научного обеспечения, разработать механизм организационных, экономических и финансовых отношений между научными учреждениями и потребителями научной продукции, исходя из требований рыночной экономики.

Однако в долгосрочной перспективе необходимо разработать программу фундаментальных тем в области сельского хозяйства, которая будет утверждаться указом президента и ежегодно обновляться в зависимости от мирового сообщества и экологической ситуации.

При утверждении годовой программы экономического финансового развития страны будет предоставлена возможность четко определить и утвердить объем средств, выделяемых на фундаментальные исследования [7].

При определении финансовых ресурсов, выделяемых на аграрную науку, помимо средств, выделяемых на фундаментальные исследования, необходимо адресное финансирование определенных тем, имеющих отношение к общегосударственному или аграрному сектору. Если этот механизм не работает вопрос о том, что фундаментальные исследования должны составлять 50% от общего объема исследований, может не найти оптимального решения. Дальнейшее развитие сельского хозяйства Республики должно осуществляться в основном за счет развития науки и техники, и нет другого альтернативного пути. Это связано с тем, что из года в год увеличивается нехватка земли и

воды, пригодных для сельского хозяйства, а также увеличивается численность населения и его спрос на сельскохозяйственную продукцию. Проблема может быть решена только путем развития науки, внедрения научных новшеств в практику.

Вместе с тем, не сформированность рынка научной продукции в республике ведет к замедлению и недостаточному финансированию научно-исследовательских работ, замедлению научно-технического развития в аграрной сфере в целом и трудностям внедрения научных инноваций в отрасли.

Иными словами, нынешний период развития аграрной сферы страны требует перехода научно-исследовательской работы в отрасли на полностью рыночные принципы.

В результате проведенных исследований нам удалось сформулировать выводы, основанные на: Правильная организация финансирования науки на каждом этапе развития общества необходима, с одной стороны, для исследований, которые приносят результаты в краткосрочной перспективе сегодня, а с другой стороны, научные исследования на будущее также важны для определения направлений.

Между тем: необходимо учитывать, что для проведения широкого спектра исследований и разработок, наряду с достаточным финансированием, требуется много квалифицированных исследователей; многие исследования и разработки требуют нескольких лет повторных экспериментов, например, при создании сортов сельскохозяйственных культур и агротехнологий, и это требует дополнительного финансирования. Поэтому в большинстве случаев считается, что исследования, дающие результаты в ближайшее время, должны финансироваться в первую очередь, и считается неэффективным использование средств для финансирования исследований, дающих результаты на более длительный срок; в то время как в расходах, выделяемых на науку, объем затрат на создание лабораторного оборудования, материально-технической базы растет быстрыми темпами, что, в свою очередь, связано с увеличением численности научного персонала.

Необходимость финансирования исследований в первую очередь из-за наличия исследователей, способных решить эту проблему, приводит к субъективному подходу к финансированию исследований по приоритетным темам.

REFERENCES

1. Бугаева Т.Н. Актуальные проблемы финансового обеспечения сельского хозяйства // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. - № 1 (42). - С. 41-47.
2. Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С., Карлова А.И. Исследование механизмов обеспечения финансовыми ресурсами организаций агросектора // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. - № 4. - С. 124-137.
3. Бондаренко, Т. Г. Формирование и развитие механизма финансирования внедрения и использования передовых научных технологий в сельском хозяйстве стран Евразийского экономического союза / Т. Г. Бондаренко, А. Р. Кулов. // АПК: Экономика, управление. 2017. – № 9. – С. 60-67.
4. Нехайчук Ю.С., Ногас И.Л. Направления совершенствования финансирования деятельности аграрных предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2017. - № 2(39). - С. 21-28.
5. Ушачев И.Г. Научное обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013-2020 гг. [Текст]:/ И. Г. Ушачев; Российская акад. с.-х. наук. - Москва: ГНУ ВНИИЭСХ, 2013. - 40 с.

6. Эскиев М.А. Источники финансового обеспечения отрасли сельского хозяйства и их влияние на показатели воспроизводственного процесса // Экономический вектор. 2020. - №3(22). – С. 69-76.
7. Babadjanov A.M. Agricultural research for development: investing in Uzbekistan's future. Ж: "Agricultural Sciences", USA.: VoI. 4, 2013. No.2, - Pp. 62-65.